

PROGRESI I SHQIPËRISË NË KUADËR TË MENAXHIMIT INDIREKT TË ASISTENCËS FINANCIARE TË BE-së PhD (kandidate) Orjana IBRAHIMI¹

Abstract

The Council Regulation (EC) 1085/2006 adopted in 17 July 2006 and its implementation defined in Commission Regulation (EC) 718/2007, created the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). Very similar like the previous funds: PHARE, CARDS, SAPARD, ISPA, IPA funds operate in the same direction for the pre-accession countries, the primary goal is to better implement the EU Structural Funds and help the countries as Albania that are on the way to join the Union to learn how to manage them. The principal research objective of the paper is: presenting the role of the current EU funds, especially (IPA) funds eligible for Albania, the institutional capacity of the governmental organizations in the country to implement in indirect mode the (IPA) funds. The scope of the research in this paper is covering explanation of the above-mentioned objective and will depend on the knowledge and available data that exists in the literature and practice about the indirect implementation of (IPA) funds in Albania. In correlation with the main objective and scope of the analysis in the paper, the research will concentrate in answering the following research questions: What are the current EU funds available for Albania? How (IPA) funds are used and implemented? What are the achievements and challenges encountered so far by the institutions involved in the indirect management of IPA funds? For the purpose of writing the paper, it employed a combination of different methodology aspects that are based on content analysis of various governmental documents and research papers that are dealing with (IPA) funds. The analyses made show that EU remains by far the first donor in Albania and that IPA assistance has widely contributed to this EU integration mile-stone achievement with a number of successful projects to advice on key reforms (e.g. judiciary) and facilitate their implementation, as well as capacity building projects to strengthen public administration and service delivery. Eventhough 2016 is the 3rd year operating in indirect management mode, the structures fails to absorb the full assistance provided. The main bottleneck in the implementation of IPA funds remains the lack of human resource capacities, followed by complex and newly procedures to which the structures involved have to be acquainted.

1. Hyrje dhe informacion i përgjithshëm

Objektivat e politikave të Komisionit Evropian në fushën e zgjerimit mbështeten nga Instrumenti i Para-Anëtarësimit (*Instrument Pre-assessment Assistance-IPA*). IPA është mjeti kryesor me të cilin, Bashkimi Evropian ofron ndihmë financiare dhe ekspertizë për vendet kandidate dhe kandidate potenciale, për t'i ndihmuar ata në rrugën e tyre drejt integritimit evropian dhe anëtarësimit eventual në Bashkimin Evropian. Siç është theksuar në Strategjinë e Zgjerimit, prezantimi i kuadrit të ri financiar IPA II (2014-2020) nëpërmjet miratimit të Rregullores IPA II, përbën një mundësi më të madhe për të siguruar që zgjerimi dhe asistenca e ofruar të evoluojnë

paralelisht dhe që vendet kandidate dhe vendet kandidate potenciale të

¹ CFCU, Ministria e Financave

forcojnë kapacitetet e tyre për të përfituar plotësisht nga asistenca e BE-së. Qëllimet e financimeve IPA janë shumëdimensionale.

Së pari, qëllimi i IPA-s është përgatitja e vendeve në proces antarësimi në BE, për të pranuar *acquis* dhe përafruar legjislacionin vendas me të.

Së dyti, për të mbështetur dhe stimuluar zhvillimin e përgjithshëm ekonomik duke eliminuar pabarazitë ekonomike dhe sociale qofshënë nivel rajonal dhe zonat rurale.

Së fundi, qëllimi i IPA-s është të forcojë më tej kapacitetet e përgjithshme administrative të vendit gjatë procesit të absorbimit të këtyre fondeve.

Ndaj në këtë drejtim, thelbi i IPA-s nuk është "të kesh një punë të bërë", por transferimi i njohurive dhe përvojës në vendet partnere gjatë zbatimit të këtij instrumenti. Për këtë arsye pritet që gjatë kohës së zbatimit të këtij instrumenti, menaxhimi i decentralizuar (indirekt) të jetë forma e dëshiruar për të zbatuar buxhetin e BE-së në vendet përfituese. Megjithatë, buxheti zbatohet fillimisht nën menaxhimin e centralizuar (direkt) nga Komisioni, por duke patur fokus të qartë që vendet përfituese të marrin gradualisht më shumë përgjegjësi dhe të bëjnë përparim drejt marrjes së të drejtave menaxhuese. Për arritjen e këtij objektiv secili vend duhet të ketë strategji specifike, plane veprimi dhe afate kohore për lëvizjen drejt një decentralizimi sa më të gjërë, ndërsa në të njëjtën kohë të vijoje përgatitjet e autoriteteve kombëtare për të patur kapacitete adekuate për rritjen e përgjegjësive në lidhje me këtë proces. Në parim, menaxhimi indirekt i plotë, që nënkuptohet me kontroll *ex-post*, duhet të ndiqet kudo që është e mundur, në varësi të kapaciteteve administrative të vendeve përfituese dhe duhet të konsiderohet si objektiv përfundimtar.

Menaxhimi indirekt përfshin transferimin e përgjegjësisë nga Komisioni Evropian tek Autoriteti Kontraktues i vendit përfitues, i cili bëhet përgjegjës për tenderimin dhe kontraktimin, si dhe menaxhimin financiar dhe administrativ të projekteve. Para se të vendosë për t'i dhënë kompetencat e menaxhimit në lidhje me një komponent, program ose një masë vendit përfitues, Komisioni duhet të sigurohet se vendi në fjalë plotëson kushtet që lidhen kryesisht me krijimin dhe funksionimin e sistemeve të menaxhimit dhe kontrollit.

Komisioni Evropian merr vendimin për decentralizimin vetëm pas një vlerësimi të kujdesshëm dhe vetëm atëherë kur gjykon se kërkesat minimale të përcaktuara në rregulloret e IPA-s janë përmbushur në vendin përfitues. Për të siguruar përmbushjen e kërkesave, vendi përfitues duhet të sigurojë:

- Vendosjen e sistemeve të qarta dhe përcaktimin e institucioneve përgjegjëse për programim dhe monitorim, për menaxhimin financiar, për zbatimin e programit dhe për auditimin e programeve IPA.

- Emërimin e zyrtarëve të nivelit të lartë përgjegjës për programimin dhe për zbatimin e programeve të financuara nga IPA.
- Krijimin e kuadrit ligjor përkatës për të siguruar funksionimin e duhur të sistemit.
- Rekrutimin e një numri adekuat të stafit për administrimin e fondeve të BE-së, ofrim trajnimesh dhe mjete të detajuara të menaxhimit (udhëzimet, manualët e procedurave etj.).

Shqipëria ka filluar përgatitjen për menaxhimin e decentralizuar të asistencës së BE-së që prej vitit 2009, ndërsa aplikimi i parë për dhënie e kompetencave të menaxhimit indirekt daton në Shkurt 2012. Pas procedurash të gjata verifikimi nga shërbimet e Komisionit, vendimi për dhënie e kompetencave të menaxhimit erdhi vetëm në Mars 2014 dhe u dha pjesërisht për Programin Kombëtar të IPA 2013. Shuma totale e projekteve të programuara në kuadër të sistemit të implementimit të decentralizuar (DIS) është 30 milionë euro. Projektet e decentralizuara janë pjesë e programeve IPA 2012 dhe 2013 dhe mbulojnë lloje të ndryshme të modaliteteve të implementimit (binjakëzimi, shërbimi, furnizimi dhe kontratat e punëve, etj.) si dhe përfshijnë një numër sektorësh (drejtësi, bujqësi, transport etj.).

Ndërsa sipas kërkesave të IPA II, menaxhimi indirekt sigurohet në baza vjetore dhe shënohet me nënshkrimin e Marrëveshjeve Financiare vjetore. Aktualisht Programet IPA 2014 dhe IPA 2015 janë nën regjimin e menaxhimit indirekt ndërsa Marrëveshja Financiare për IPA 2016 riktheu në nivel rajonal qasjen e menaxhimit të centralizuar nga Komisioni Evropian.

Grafiku nr.1 IPA Shpërndarja sipas regjimit të menaxhimit

Siç është ilustruar në Grafikon nr. 1 regjimi më i zbatueshëm i Menaxhimit për IPA II është menaxhimi indirekt, krahas instrumentit të mbështetjes së buxhetit. Megjithëse vërehet një përqsasje shtrënguese nga Komisioni për zbatimin e centralizuar në të gjitha vendet IPA, kryesisht për shkak të kapacitetit të ulët absorbues të vendeve përfituese dhe gjithashtu një zhvendosje të politikës së BE-së drejt operacioneve më të kujdesshme financiare.

2. Kuadri ligjor dhe institucional i IPA-s

Zbatimi i IPA-s nënkupton që Komisioni dhe përfituesit nënshkruajnë Marrëveshje Kuadër për të përcaktuar parimet e bashkëpunimit të tyre. Republika e Shqipërisë dhe Komisioni Evropian ka nënshkruar më datë 09 Prill 2015 Marrëveshjen Kuadër IPA II për Asistencën e Para-Anëtarësimit, e cila u ratifikua nga Parlamenti i Republikës së Shqipërisë me ligjin nr. 37/2015. Marrëveshja Kuadër është baza për krijimin e strukturave dhe autoriteteve të nevojshme në Republikën e Shqipërisë për menaxhimin e instrumentit IPA II në menaxhimin indirekt si dhe baza për krijimin e sistemit të menaxhimit dhe kontrollit të brendshëm. Për më tepër, ajo përcakton kushtet për të siguruar menaxhim të shëndoshë financiar të ndihmës së BE-së, si dhe përshkruan detyrimet përkatëse në lidhje me zbatimin e duhur të projekteve të financuara nga IPA II. Marrëveshja gjithashtu përcakton kushtet për transferimin e detyrave të zbatimit të buxhetit, të lidhura me IPA II, tek strukturat dhe autoritetet e Shqipërisë si përfitues IPA II.

Republika e Shqipërisë me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 541, datë 18.06.2015 "Për përcaktimin e funksioneve, përgjegjësi dhe marrëdhënieve ndërmjet autoriteteve dhe strukturave për menaxhimin indirekt të instrumentit të BE-së për para-aderimin Asistenca IPA II (2014-2020) ", ka caktuar autoritetet dhe strukturat e mëposhtme për zbatimin e IPA II në menaxhimin indirekt, sipas kërkesave të përcaktuara në Rregulloren Zbatuese IPA II dhe Marrëveshjen Kuadër IPA II:

I. Autoritetet kryesore janë caktuar :

- Koordinator i Kombëtar i IPA-s(NIPAC), funksion që mbahet nga Ministri i Integritimit Evropian;
- Zyrtari Kombëtar Autorizues(NAO), funksion që mbahet nga Zëvendësministri i Financave;

II. Struktura e menaxhimit përbëhet nga:

- Fondi Kombëtar dhe
- Zyra Mbështetëse e NAO-s.

III. Struktura operacionale përbëhet nga:

- Njësia Qendrore e Financimit dhe Kontraktimit (CFCU);

- Strukturat përgjegjëse për menaxhimin e programit IPA II në Ministrinë e Linjës dhe / ose institucionet përfituese.
- Zyra Mbështetëse e NIPAC.

IV. Autoriteti i Auditimit

Kuadri i mësipërm ligjore mbështetet dhe nga Marrëveshjet Zbatuese dhe Operacionale, të hartuara dhe të nënshkruara ndërmjet organeve përkatëse të strukturës IPA II. Këto marrëveshje janë hartuar për të përcaktuar qartë detyrat e drejtuesve të strukturave të IPA II dhe përgjegjësitë për çdo hap të procesit të implementimit të instrumentit IPA. Marrëveshjet gjithashtu sigurojnë autoritetin e drejtueses brenda strukturave të IPA-s edhe kur nuk ekziston lidhje hierarkike midis organeve apo menaxherëve. Më poshtë është paraqitur diagrami i ilustrimit të funksioneve të autoriteteve dhe strukturave përkatëse:

Grafiku nr 2. Sistemi i zbatimit të IPA-s në Shqipëri

3. Programimi dhe zbatimi i mbështetjes financiare IPA: sfidat e zbatimit të IPA II (2014-2020)

Shpërndarja totale indikative e Instrumentit të Ndihmës së Para-Anëtarësimit të BE-së për Shqipëri për periudhën 2014-2020 (IPA II) është 640 milionë euro. Kjo është e barabartë me rreth 5-6% të vlerës së ekonomisë shqiptare, e cila është vlerësuar në 12.9 miliardë dollarë në vitin 2013. Përveç kësaj,

Qeveria e Shqipërisë dhe BE-ja kanë vendosur të marrin pjesë në një numër programesh sektoriale duke përdorur zbatimin e një instrumentit të ri dhe të drejtpërdrejtë, atë të mbështetjes buxhetore. Që prej mesit të vitit 2015, u nisën dy programe sektoriale për Reformën e Administratës Publike dhe Punësimin nën këtë instrument të ri dhe Komisioni parashikon një shtesë prej 1 deri në 2 programe sektoriale që do të prezantohen vitet e ardhshme, në përputhje me prioritetet e pranimit në BE dhe prioritetet e Qeversisë në fushën e Konkurrencës dhe Inovacionit apo Sektorit të Ujit. Shumë energji dhe vëmendje duhet të fokusohet në periudhën e ardhshme për sfidat e zbatimit të programeve të drejtpërdrejta të mbështetjes buxhetore.

Duke ju referuar programit kombëtar IPA II, konstatohet se kuadri aktual institucional ka mundur në mënyrë progresive një rol më të madh të administratës shqiptare në procesin e programimit të IPA-s. Disa vite më parë pjesa më e konsiderueshme e procesit të programimit realohej nga shërbimet e Komisionit Evropian në Tiranë, ndërsa situata ka ndryshuar pas 2012-2013, ku shfaqet roli aktiv i Ministrisë së Integritimit Evropian dhe ministrive të linjës në këtë proces. Roli aktiv i administratës në përgatitjen e Dokumentit Strategjik Indikativ si dhe dokumentet e Planifikimit Sektorial, tregon përparim në drejtim të rritjes së pronësisë gjatë zbatimit të asistencës financiare të ofruar. Dokumenti Strategjik Kombëtar është hartuar për kohëzgjatjen e kornizës financiare shumëvjeçare, duke përcaktuar prioritetet për përmbushjen e objektivit strategjik të pranimit në BE. Dokumenti është hartuar në bazë sektoriale, pasi edhe ndihma e IPA II kryesisht kanalizohet nëpërmjet programeve të mbështetjes sektoriale si dhe mbështetjes buxhetore. Ai përcakton një sërë prioritetesh për secilin nga sektorët e mëposhtëm: (i) **Demokracia dhe qeverisja**; krijimi i një shërbimi civil publik profesional dhe të de-politizuar; Menaxhimi i shëndoshë i financave publike; Fuqizimi i shoqërisë civile.

(ii) **Sundimi i ligjit dhe të drejtat themelore**: krijimi i një sistemi gjyqësor të pavarur dhe efikas; Lufta kundër krimit të organizuar; Ç'rrenjosjen e korrupsionit; Mbrojtjen e të drejtave të njeriut në përputhje me konventat ndërkombëtare.

(iii) **Ndërhyrje në fushën e mjedisit dhe mbrotjes klimaterike**: përafrimi i politikave dhe legjislacionit me standardet e BE-së; Infrastruktura funksionale për trajtimin e mbeturinave dhe ujit; Kontrollin e ndotjes së ajrit; Mekanizma për t'iu përgjigjur katastrofave natyrore.

(iv) **Transporti**: infrastruktura funksionale; Lidhshmëria me rrjetet rajonale; Siguria rrugore; Ndërveprimi në të gjitha format e transportit.

(v) **Konkurrenca dhe inovacioni**: qasja në financa për SME-të, sigurimin e mjedisin për biznes; Integrimi tregtar me vendet fqinje; Zhvillimin e turizmit.

(vi) **Arsimi, punësimi dhe politikat sociale:** efektiviteti i arsimit dhe aftësimi profesional; Politikën e tregut të punës dhe shërbimet funksionale të punësimi; Përfshirjen e grupeve vulnerabël; Efikasitetin e shërbimeve sociale dhe shëndetësore.

(vii) **Bujqësia dhe zhvillimi rural:** konkurrueshmëria e prodhuesve agro-ushqimorë; Aplikimi i standardeve të sigurisë ushqimore; Cilësinë e jetës në zonat rurale.

Tabla nr.1 paraqet alokimet financiare të ofruara për Shqipërinë nën IPA I dhe IPA II, ku evidentohet në përgjithësi një nivel i ulët i përthithjes së fondeve.

Financing programme	Allocation	Disbursement	Absorption rate
IPA I (2007-2013)	€ 537,017,522	€ 288,139,323	53,6%
IPA II (2014-2016)	€ 221,586,389	€ 2,475,440 ²	0.01%

Tabela no.1 Niveli i disbursimit dhe alokimi i fondeve IPA në Shqipëri

Përtej përparimit të bërë në fushën e ngritjes së kapaciteteve institucionale dhe administrative në lidhje me programimin e IPA-s, ka një numër sfidash që duhen kapërcyer. Megjithëse ngritja e strukturave dhe konsolidimi i tyre institucional është stabilizuar, mbetet problematike mungesa e stafit në ministrinë e Integritit Evropian dhe institucionet e linjës. Situata e stafit është vecanërisht e vështirë në Ministrinë e linjës, ku në shumicën e rasteve portofoli i zyrtarit të lartë të programimit përfshin gjithashtu përgjegjësitë që lidhen me procesin e integritit evropian si dhe me planifikimin e politikave në nivel ministrie.

Një tjetër sfidë e rëndësishme në këtë fushë është bashkëpunimi ende i dobët dhe kultura e koordinimit midis njësive të ndryshme organizative brenda qeverisë. Për shkak të sistemeve komplekse të zbatimit duket qartë se ndarja e përgjegjësisë dhe e detyrave merr një rëndësi të madhe, por në të njëjtën kohë paraqitet mjaft sfiduese për t'u siguruar.

Sa i përket zbatimit të instrumentit IPA II, u shënua një përparim pozitiv në mars të vitit 2014 me vendimin e Komisionit për t'i dhënë Qeverisë Shqiptare kompetencat për të menaxhuar në mënyrë të decentralizuar fondet e Komponentit të parë³ të IPA-s. Shuma totale e projekteve nën sistemin e menaxhimit të decentralizuar (DIS) kapte vlerën prej 30 milionë eurosh dhe janë pjesë e programeve kombëtare IPA 2012 dhe 2013. Këto projekte mbulojnë lloje të ndryshme të implementimit (si kontrata binjakëzimi,

² Vlerat I referohen vetem projekteve nën menaxhimin indirekt

³ Komponenti i Ngritjes Institucionale dhe Asistencës së Tranzicionit –TAIB

shërbimi, furnizimi dhe kontratat e punëve civile) si dhe një numër sektorësh si në drejtësi, bujqësi, transport etj.

Kapaciteti i Njësisë Qendrore Financiare dhe Kontraktuese (CFCU) brenda Ministrisë së Financave për të prokuruar fondet e BE-së është forcuar nëpërmjet projekteve të ndryshme të asistencës teknike. CFCU ka zhvilluar një sistem të planifikimit të prokurimit, duke përfshirë rregulla dhe procedura të detajuara që duhet të ndiqen nga të gjithë aktorët e përfshirë në zbatimin e projekteve dhe kërkojnë kontribute nga ministrinë e linjës për të përcaktuar Termat e Referencës dhe specifikimet teknike, monitorimin e projekteve, mbylljen e kontratave etj.

Sa i përket fazës aktuale të programimit dhe zbatimit të projekteve individuale të financuara nga fondet IPA, mund të konsiderohen disa zhvillime pozitive, si p.sh. roli më proaktiv i Ministrisë së Integritimit Evropian në koordinimin e proceseve në të cilat kalon vënia në jetë e instrumentit IPA si dhe roli i forcuar i ministrive të linjës për të siguruar përzgjedhje më të mirë të projekteve që kanë impakt të dukshëm në zhvillimin e përgjithshëm të vendit dhe ndikojnë në përmbushjen e objektivave specifike të integritimit evropian të vendit.

Por gjithashtu një sërë dobësish kanë nxjerr ne pah vështirësi gjatë zbatimit dhe që lidhen kryesisht me problemet në përgatitjen e projekteve dhe kërkesat e larta nga Komisioni Evropian (dhe legjislacioni kombëtar). Kapaciteti teknik i stafit të përfshirë ende nuk është konsideruar si mjaftueshëm i përshtatshëm. Problemet e personelit nuk shikohen thjesht në raport me nevojën për të plotësuar vendet e lira të disponueshme në sektorin publik, por projektohen të tilla për shkak të kohës së nevojshme për të trajnuar njerëzit si dhe nevojës për të siguruar qëndrueshmërinë e tyre brenda sistemit.

Një nga sfidat kryesore që lidhen me përdorimin efikas të fondeve të BE është mungesa e ekspertizës lokale për vlerësimin gjatë procesit të prokurimit. Prandaj, institucionet duhet të inkurajojnë në mënyrë aktive zhvillimin e ekspertizës lokale të vlerësimit të pavarur kudo që mungon ose nuk është në përputhje me standardet ndërkombëtare të cilësisë. Do të ishte shumë e dobishme nëse qeveria, si një hap fillestar në ndërtimin e kapaciteteve vendore për vlerësimin dhe monitorimin të sigurate në mënyrë të jashtme vlerësimin e politikave specifike kombëtare, rajonale dhe lokale nga institucionet vendore të kërkimit.

Nga ana tjetër ekziston rreziku i rritjes së sjelljeve korruptive me dhënien e kompetencave e menaxhimit mbi fondet e BE-së autoriteteve kombëtare. Strukturat e menaxhimit indirekt që merren me prokurimin dhe kontraktimin janë veçanërisht të ekspozuara ndaj presioneve të ndryshme nga palët e interesuara. Ndaj politikatat e trajtimit të diferencuar dhe stimullit financiar janë

një element që duhet të pasqyrohet sa më parë në strukturat e menaxhimit indirekt.

Përpos vështërsive, kjo periudhë fillestare përgjatë viteve 2014-2016, mund të konsiderohet lehtësisht si një lloj periudhe testimi, ku duhet t'i kushtohet më shumë vëmendje përdorimit të fondeve në dispozicion, sesa impaktit dhe ndikimeve që sjellin këto financime. Megjithatë përqendrimi në impakt mund të jetë një qasje jashtëzakonisht e vlefshme nëse ndiqet sa më shpejt që të jetë e mundur, pasi do të lehtësonte edhe fazat e procesit të zbatimit.

Nga pikëpamja e absorbimit të fondeve IPA II, përfshirja e instrumentit të mbështetjes buxhetore sektoriale do t'a ekspozojë Shqipërinë me një numër problemesh absorbimi. Ndërsa përthithja e fondeve në kuadër të IPA I, veçanërisht nën një sistem të centralizuar, ishte mjaft shumti përcaktuar nga çështjet në nivel projekti, me futjen e instrumentit të mbështetjes buxhetore, politikat sektoriale dhe ato të zhvillimit kombëtar, si dhe çështjet e qeverisjes do të fitojnë rëndësi shumë më të madhe. Prandaj, absorbimi i fondeve IPA do të varet kryesisht nga përmbushja e kriterëve më të gjera të politikës dhe qeverisjes së mirë. Për të arritur këtë objektiv, një koordinim i fuqishëm në nivel qendror dhe një përfshirje në kohë e nivelit politik në procesin e vendimmarrjes shfaqen si domosdoshmëri.

Shqipëria duhet të planifikojë me kujdes konsolidimin e strukturës institucionale për fondet IPA II, pasi kjo mund të jetë e dobishme jo vetëm për rritjen e përthithjes së këtyre fondeve, por edhe për forcimin e kapaciteteve dhe pronësinë për përdorimin e ndihmës financiare nga burime të tjera financimi.

4. Disa konkluzione

Rritja e pronësisë së Shqipërisë gjatë zbatimit të ndihmës financiare të BE-së është thelbësore për zbatimin efektiv të projekteve IPA. Megjithëse, kërkesat e bashkëfinancimit do të kontribuojnë gjithashtu në rritjen e pronësisë, vullneti politik dhe vendimmarrja koherente është thelbësore në korrigjimin e mangësive dhe në sigurimin e qëndrueshmërisë në zbatimin e asistencës së siguruar nga BE.

Zbatimi i IPA-s kërkon një nivel fleksibiliteti për të mundësuar përputhje me standardet e administratës në vend. Në veçanti, sfidat që janë hasur gjatë zbatimit të asistencës prekin kapacitetin absorbues, ku institucionet kombëtare janë të pajisura me staf joadekuat, si në aspektin e cilësësore dhe atë sasior. Ndaj dhe kërkohet që kapaciteti absorbues i vendit duhet të merret në konsideratë gjatë periudhës së programimit.

Është vënë re se burimet e kufizuara buxhetore për të ruajtur investimet materiale ose për të mbuluar shpenzimet e rregullta operationale apo hapësira e pamjaftueshme të punës për të akomoduar stafin dhe pajisjet, paraqesin pengesa për zbatimin efikas të projekteve IPA. Prandaj, programimi në njëjërë anë duhet të marrë parasysh burimet e pakta buxhetore dhe nga ana tjetër, vendi duhet të ndajë burime të mjaftueshme për të plotësuar asistencën e BE-së.

Vlerësimet e vazhdueshme të kryera nga Komisioni Evropian dhe misionet monitoruese tregojnë se ka pasur përparim të mirë në lidhje me kuadrin institucional që siguron menaxhimin indirekt të IPA-s. Qeveria e Shqipërisë ka bërë emërime përkatëse në lidhje me komponentët strukturorë të IPA-s dhe është bërë përparim i dukshëm në ngritjen e nivelit të kapaciteteve të CFCU-së, Fondit Kombëtar dhe Ministrisë së Financave. Por mbetet sfida të forcohet kapaciteti adekuat administrativ, veçanërisht në ministrinë e linjës.

Në fushën e kapaciteteve administrative, është bërë progres në rekrutimin në ato institucione që do të përfshihen në zbatimin e IPA. Trajnimi është proces i vazhdueshëm dhe pritet të shfaqë efektet nëse altrenohet me praktikën konkrete të punës. Sa i përket nivelit lokal dhe rajonal, ende nevojiten përpjekje të konsiderueshme për rritjen e kapacitetit administrativ.

Literatura

EU Policy Hub, *Menaxhimi indirekt i fondeve nw Shqipwri*, Dhjetor 2016

Ministria e Integritimit Evropian, *Dokumenti Strategjik Kombwtar 2014-2020*, <http://www.integrimi.gov.al/>

Komisioni Evropian, *Raporti i Progresit pwr Shqipwrinw 2016*

Vendimi i Kwshillit tw Ministrave Nr. 541, date 18.06.2015 "Pwr pwrçaktimin e funksioneve, përgjegjësiave dhe marrëdhënieve midis Strukturave dhe Autoriteteve të menaxhimit indirekt të instrumentit IPA II (2014-2020)"

Mojmir Mrak, Dragan Tilev *Absorbition for EU accession funds Concept and implication for Kosovo*, Forumi 2015, KCSF

Cite this article as: Ibrahim, O. PROGRESI I SHQIPËRISË NË KUADËR TË MENAXHIMIT INDIREKT TË ASISTENCËS FINANCIARE TË BE-së. Albanian Socio-Economic Journal, 2017, Issue 1, pp. 65-74.